

Арутюнова Ю. В.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАВИГАЦИИ В ЧЕРНОМ МОРЕ В КОНТЕКСТЕ АНТИЧНЫХ ПЕРИПЛОВ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В работе рассматриваются сведения о Черноморском бассейне, содержащиеся в античных логиях, а именно перипле Псевдо-Скилака (IV в. до н. э.), перипле Псевдо-Скимна (II – I вв. до н. э.) и «Перипле Понта Эвксинского» Флавия Арриана (II в. н. э.). Эти документы иллюстрируют практические навигационные навыки древних греков, сформировавшиеся за длительный период судоходства в Припонтийском регионе. Основное внимание уделено проблемам каботажного и прямого плавания. Приведены доказательства использования древними греками уже на рубеже V-IV в. до н. э. прямого пути следования между главными опорными пунктами в Черном море. Также поднят вопрос о недостаточно полном содержании понятия «перипл».

Abstract. The paper examines information about the Black Sea basin contained in ancient sailing directions, namely the periplous of Pseudo-Scylax (4th century BC), the periplous of Pseudo-Scymnos (2nd – 1st centuries BC) and the Periplous of Pontus Euxinus by Flavius Arrian (2nd century AD). These documents illustrate the practical navigation skills of the ancient Greeks, formed over a long period of navigation in the Pontic region. The main attention is paid to the problems of coastal and direct navigation. Evidence is provided of the use by the ancient Greeks already at the turn of the 5th-4th centuries BC of a direct route between the main strongholds in the Black Sea. The issue of the insufficiently complete content of the concept of "periplous" is also raised.

Ключевые слова: перипл, Псевдо-Скилак, Псевдо-Скимн, Арриан, Черное море, навигация, прямое и каботажное плавание.

Keywords: periplous, Pseudo-Scylax, Pseudo-Skymnos, Arrian, Black Sea, navigation, direct and coastal shipping.

Великая греческая колонизация и освоение черноморского региона непосредственно были связаны с морем, что являлось абсолютно естественным ввиду доступности, легкости и быстроты использования морских путей. Вопросы развития и особенностей мореплавания древних греков в античное время, несмотря на достаточно длительный период изучения этих тем (начиная с позднего средневековья), на сегодняшний день не потеряли интерес со стороны отечественных и зарубежных исследователей. Связано это, в первую очередь, с рядом проблем, по которым до сих пор ведутся дискуссии в научном мире, а именно: как плавали, на чем, какие единицы измерения использовали для подсчета расстояний, как ориентировались в открытом водном пространстве и прочие, и, во вторую, с эволюцией исторических источников, являющихся информативной базой для исследований судоходства и навигации древних моряков.

Ценность нарративных исторических источников для изучения данного вопроса претерпела значительные изменения в современной науке ввиду активного и успешного развития морской археологии и накопления археологического материала с мест кораблекрушений, который даёт возможность для более точной реконструкции морских путей античных мореплавателей. Но это ни в коей мере не

снижает значимости древнегреческой географической литературы, изначально являющейся исходным источником для выявления специфики навигации в Черном море.

Для освещения особенностей мореплавания в Черноморском регионе автором сообщения привлекаются свидетельства античных лоций - древнегреческих периплов, как одного из вида дескриптивной литературы. Необходимо заметить, что отдельной группы периплов, затрагивающих исключительно Черное море, исследователями не обнаружено. Возможно, предположить, что древние мореплаватели рассматривали черноморский регион как вторичную область освоения после средиземноморского, и описание его логично вытекало после следования по берегам Средиземноморья.

Как указывает в своей работе В. Ф. Гайдукевич «О путях прохождения древнегреческих кораблей в Понте Эвксинском», дошедшие до нас литературные сведения о путях плавания греческих кораблей в Понте Эвксинском... весьма ограничены, а наиболее важные данные по этому вопросу содержатся в периплах [3, с. 11].

Базовые периплы, являющиеся основой данного исследования, это - «Перипл обитаемого моря» Скилака Кариандского (или Псевдо-Скилака) (IV в. до н. э.), перипл Псевдо-Скимна (II – I вв. до н. э.) и «Перипл Понта Эвксинского» Флавия Арриана (II в. н. э.). По мнению А. Б. Кисельникова, периплы заслуживают особого внимания в виду встречающихся в них сведениях о продолжительности плавания, сезонности и направлении дующих ветров, приливов и отливов, особенностях береговой линии [5, с. 7]. Но, по высказыванию В. Ф. Гайдукевича, они не в состоянии воссоздать полной исчерпывающей картины всего разнообразия тех маршрутов, которыми пользовались многочисленные корабли, бороздившие с торговыми целями воды Понта Эвксинского на протяжении античной эпохи [4, с. 12].

Так что же могут нам поведать эти древние лоции? Если не брать во внимание описательный характер периплов, скудный и сухой, сводящийся к перечислению географических объектов, встречаемых по пути следования, и попытаться выделить из них информацию, исключительно касающуюся особенностей древнегреческой навигации, как выбора наиболее выгодного и безопасного пути судна в Черном море, то одним из основных дискуссионных вопросов становится вопрос каботажного плавания.

В исторических кругах сложилась традиция рассматривать периплы как доказательство прибрежного судоходства древнегреческих моряков, но при анализе данных этих античных лоций становится понятно, что некоторые маршруты древних мореплавателей выходили за рамки каботажного передвижения.

Этот вывод подробно аргументирует В. Ф. Гайдукевич, анализируя перипл Псевдо-Скилака: «Если внимательнее присмотреться к периплу, то мы заметим, что в нем речь идет отнюдь не о чисто каботажном маршруте. Псевдо-Скилак описывает западное Черноморское побережье до р. Днестр, затем автор сразу переходит к характеристике Крыма. Закончив изложение всех этих сведений, автор дает такое весьма важное указание: «От Истра до Криу метопон (Бараний Лоб) три дня и три ночи прямого пути, плавание же вдоль берега вдвое больше, ибо там залив» [4, с. 14]. Далее, если следовать рекомендациям перипла, от Бараньего Лба за сутки можно было доплыть до Пантикапея вдоль крымского побережья.

По мнению исследователя, перипл Псевдо-Скилака указывает на невыгодность каботажного курса и убедительнейшим образом доказывает, что каботажное плавание сочеталось с переходами в открытом море достаточно больших

расстояний - до 400 км [4, с. 13]. Еще на одну особенность обращает внимание В. Ф. Гайдукевич – «широтное плавание» и «меридиональное», то есть древнегреческие мореходы могли держать выбранный курс при прямой навигации, если он четко соответствовал маршруту запад-восток или север-юг соответственно [4, с. 15]. На этот же момент указывает С. А. Браташова, добавляя, что Псевдо-Скилак, видимо, первым в качестве ориентира при плавании напрямик указал Бараний Лоб (Криу Метопон), но пока не с юга на север, а с запада на восток [3, с. 15].

Нет однозначного мнения относительно времени начала использования древними греками морского пути поперек Понта Эвксинского. Многие историки сходятся во мнении, что прямое плавание использовалось греческими мореходами уже на рубеже V-IV вв. до н. э. М. И. Максимова относит начало освоения прямого морского пути к первой половине IV в. до н.э. [6, с. 157], но ей возражает В. Ф. Гайдукевич, считающий, что «уже во времена Геродота греческие корабли отнюдь не ограничивались каботажным плаванием» [4, с. 20]. В деле М. И. Максимова против В. Ф. Гайдукевич едва ли когда-нибудь можно будет определить победителя.

Если обратиться к периплам как к историческим источникам, то первое упоминание о меридиональном плавании мы видим в лоции Псевдо-Скимна: «Прямо против Карамбия на противоположном берегу находится огромная круто спускающаяся к морю высокая гора, называемая Бараньим Лбом; она отстоит от Карамбия на сутки плавания» [6, с. 151].

По словам М. В. Агбунова, античные географы хорошо знали это сужение, придававшее морю форму скифского лука. И древние мореплаватели проложили здесь один из кратких путей через Понт Эвксинский [2, с. 35].

Время написания перипла Псевдо-Скимна исследователи относят ко II-I вв. до н. э., но это абсолютно не означает, что древние мореплаватели не освоили прямой путь пересечения Понта Эвксинского поперек в более ранний период, особенно по трассе Карамбий – Бараний Лоб. Более того, В. Ф. Гайдукевич считает, что перипл Псевдо-Скилака можно считать косвенным доказательством краткого южного пути от Малоазийского побережья до берегов Таврики, основываясь на том предположении, что если античные суда могли преодолеть расстояние почти в 400 км (Истра – Бараний Лоб), то расстояние в полтора раза меньшее – 263 км (Карамбий – Бараний Лоб) – тоже было им доступно [4, с. 16].

Наиболее полно морские пути следования освещены в перипле Флавия Арриана (II в. н. э.). Необходимо заметить, что перипл Арриана, в отличие от перипла Псевдо-Скилака описывает другой маршрут плавания древних греков в Понте Эвксинском. Войдя в Понт через Боспор Фракийский, суда плыли вдоль южного черноморского побережья, тогда как в лоции Псевдо-Скилака из устья Понта они поворачивали на запад, двигаясь в северном направлении.

В своей обширной работе, посвященной Арриану и его труду, М. В. Агбунов детально рассматривает пути плавания античных судов. Остановимся на описании исследователем краткого морского пути по маршруту: Гераклея-Херсонес-Каллитас, называемый М. В. Агбуновым «Черноморский треугольник» [2, с. 34]. «Дело в том, что прославившаяся торговлей Гераклея находится в чрезвычайно удобном месте понтийского побережья — вблизи наиболее узкого участка моря между пафлагонским мысом Карамбис и таврическим мысом Бараний лоб » - сообщает автор [2, с. 35]. М. В. Агбунов высказывает предположение, что одна из причин основания Херсонеса, так же как и Каллатиса (современный город Мангалия, Румыния) - именно в наличии прямого морского пути, который был уже знаком древним грекам к V вв. до н. э., а также в благоприятном попутном черноморском

течении. «Выйдя из Гераклеи, судно попадало в основную ветвь течения и доходило до Карамбиса. Перед мысом корабль поворачивал на север и по ветви западного круга течения шел к Бараньему лбу. При дальнейшем следовании в Херсонес или Ольвию плаванию помогало уже крымское течение» [2, с. 35]. Также Агбунов приходит к заключению о существовании краткого пути через открытое море от Гераклеи к Каллатису, равное 360 км, что не противоречит утверждению В. Ф. Гайдукевич о способности преодолевать древними греками больших расстояний порядка 400 кв. Но прямых доказательств данного маршрута в описании путешествия Арриана, к сожалению, нет, хотя можно полагать, что данные сведения содержались в недошедших до нас частях перипла.

Подводя итог вышесказанному, можно констатировать, что древнегреческие мореходы при плавании в Понте Эвксинском использовали как каботажное, так и прямое плавание, что свидетельствует о достаточно высоком уровне их навигационных навыков и осведомленности относительно географии осваиваемого региона. Это информация подтверждается сведениями из периплов, являющимися первыми античными лоциями. Но с другой стороны именно эти сведения ставят под сомнение само определение «перипла», как произведения, в котором береговая линия играет опорную роль и на этом построен принцип повествования. Возможно, в недалеком будущем благодаря открытию новых мест кораблекрушений в Черном море, археологами будет представлена более полная вещественная доказательная база сведениям периплов, и в связи с этим назреет вопрос пересмотра понятия «перипла» путем добавления в его определение слов «не только вдоль, но и поперек моря».

Источники и литература

1. Агбунов М.В. Загадки Понта Эвксинского: Античная география Северо-Западного Причерноморья. М.: Мысль, 1985. 152 с.
2. Агбунов М.В. Античная лоция Черного моря. М.: Наука, 1987. 157 с.
3. Браташова С. А. Начала топографии Причерноморья. Саратов: Научная книга, 2017. 195 с.
4. Гайдукевич В. Ф. О путях прохождения древнегреческих кораблей в Понте Эвксинском. - М.: Наука, 1969. 478 с.
5. Кисельников А. Б. Грузовые суда и организация морских перевозок в Средиземноморье в античную эпоху: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2009. 206 с.
6. Максимова И.Е. Античные города Юго-Восточного Причерноморья. М., Л.: Академия наук СССР, 1956. 478 с.
7. Поспелов Д. В. К вопросу о начале греческой колонизации Черного моря // Вопросы подводной археологии. М., 2011. С. 67-73.